

AGENTES DIRIGIDOS CONTRA MICROTÚBULOS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

Beatriz Álvarez Bernad¹ (beatriz.alvarez@cib.csic.es)

¹ Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). C. Ramiro de Maeztu, 9, Moncloa - Aravaca, 28040 Madrid

Palabras clave: ciclo celular; interfase; mitosis; microtúbulos; cáncer

Dentro del mundo celular, se distingue entre células procariotas y eucariotas. A su vez, las eucariotas se dividen en células animales y vegetales, centrandó este estudio en las primeras. El cuerpo humano está organizado en varios niveles de complejidad: sistema de órganos, órgano, tejido y célula. En 1665, Robert Hooke definió por primera vez el término célula (*del latín, cellŭla*) refiriéndose a cómo se organizaban las células muertas en el corcho [1]. Desde ese momento hasta la actualidad, la biología celular permite aproximarnos a conocer cómo son y funcionan las células del organismo.

Las células, tienen un ciclo de vida denominado ciclo celular definido como un conjunto ordenado de eventos que conduce a la reproducción de una célula en dos células hijas. Durante su ciclo, las células presentan dos estados diferenciados: estado de no división o interfase y división celular o mitosis. La interfase, está formada por varias fases en las que se duplican los distintos componentes celulares como orgánulos, proteínas y el material genético. Durante la mitosis, se produce la segregación equitativa de todos los componentes duplicados previamente entre las dos células hijas. Por tanto, a partir de una célula vieja se obtienen dos células jóvenes genéticamente idénticas, reiniciándose todo el ciclo [2]. Para asegurar una correcta progresión del ciclo celular, la célula dispone de una serie de "interruptores" que controlan que cada una de las fases del ciclo ocurra con normalidad [3] [4].

Los microtúbulos (MTs) forman parte del esqueleto celular, llamado citoesqueleto, y participan en numerosas funciones como el transporte celular, la división celular o la movilidad celular. Estos microtúbulos son unos polímeros formados por una proteína llamada tubulina que se encuentra en todas las células de nuestro organismo. Puesto que juegan un papel muy importante en la división celular, formando el huso bipolar, la tubulina es una diana en el tratamiento del cáncer mediante quimioterapia [5]. Existen dos tipos de drogas que van dirigidas contra microtúbulos/tubulina, los agentes estabilizantes (MSAs) como el paclitaxel [6], y los desestabilizantes (MDAs) como la colchicina [7], que aumentan y disminuyen la cantidad de MTs respectivamente (figura 1). Ambos tipos de compuestos van a afectar tanto a las células en interfase alterando la estructura del citoesqueleto celular, como a las células en mitosis impidiendo que la división celular pueda realizarse de forma correcta. ¿Por qué se utilizan para el tratamiento del cáncer? El cáncer es un conjunto de más de 200 enfermedades que principalmente se caracteriza por una división descontrolada de nuestras células hasta originar una masa celular [8]. Al administrar estos compuestos, la célula no puede realizar de forma adecuada la división celular y finalmente muere [9]. En el laboratorio mediante diferentes experimentos, evaluamos cómo compuestos que van dirigidos contra microtúbulos afectan a diferentes líneas celulares tumorales en cultivo.

Fig. 1. Muestra agentes dirigidos microtúbulos células tanto en en mitosis. En muestran los en rosa el ADN.

de cómo
contra
afectan a las
interfase como
verde se
microtúbulos y
A, B y C: células
A y A': células control. B y B': células con paclitaxel. C y C': células con colchicina.

Agradecimientos

Este estudio ha sido financiado con cargo al proyecto PID2019-104545RB-I00 “Bases estructurales de la neurotoxicidad por antitumorales dirigidos contra tubulina: hacia mejores moduladores de microtúbulos contra cáncer y enfermedades neurodegenerativas”

Referencias

- [1] Edmund B. Wilson. 1911. The cell in development and inheritance.
- [2] Lajtha, L.G. 1963. On the concept of the cell cycle. *J Cell Comp Physiol.* 62:SUPPL1:143-5.
- [3] Hartwell, L.H., and T.A. Weinert. 1989. Checkpoints: controls that ensure the order of cell cycle events. *Science.* 246:629–634. doi:10.1126/SCIENCE.2683079.
- [4] Rieder, C.L. 2011. Mitosis in vertebrates: The G2/M and M/A transitions and their associated checkpoints. *Chromosome Research.* 19:291–306. doi:10.1007/s10577-010-9178-z.
- [5] Jordan, M.A., and L. Wilson. 2004. Microtubules as a target for anticancer drugs. *Nature Reviews Cancer 2004 4:4.* 4:253–265. doi:10.1038/nrc1317.
- [6] Wani, M.C., H.L. Taylor, M.E. Wall, P. Coggon, and A.T. McPhail. 1971. Plant antitumor agents. VI. Isolation and structure of taxol, a novel antileukemic and antitumor agent from *Taxus brevifolia*. *J Am Chem Soc.* 93:2325–2327. doi:10.1021/ja00738a045.
- [7] Levine, M. 1951. The action of colchicine on cell division in human cancer, animal, and plant tissues. *Ann N Y Acad Sci.* 51:1365–1408. doi:10.1111/j.1749-6632.1951.tb30070.x.
- [8] Hanahan, D. 2022. Hallmarks of Cancer: New Dimensions. *Cancer Discov.* 12:31–46. doi:10.1158/2159-8290.CD-21-1059.
- [9] Shi, J., and T.J. Mitchison. 2017. Cell death response to anti-mitotic drug treatment in cell culture, mouse tumor model and the clinic. *Endocr Relat Cancer.* 24:T83–T96. doi:10.1530/ERC-17-0003.